

PERFILES VALIDACIÓN

EXPERTO 1

Género	Hombre
Nivel académico	Doctor
Especialización	Didáctica y Organización Escolar
Cargo profesional	Director académico
Ámbito laboral	Universidad
Años de experiencia	Universidad 15. En educación más de 25

EXPERTO 2

Género	Mujer
Nivel académico	Doctora
Especialización	Educación
Cargo profesional	Profesora Asociada de la Facultad de Educación de la UCLM. Maestra de Educación Infantil
Ámbito laboral	Facultad de Educación de Toledo. Universidad de Castilla la Mancha Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Toledo
Años de experiencia	Universidad 10 Colegio30

EXPERTO 3

Género	Hombre
Nivel académico	Doctor
Especialización	Enseñada reglada a distancia

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

Cargo profesional	Jefe de estudios del centro para la innovación y desarrollo de la educación a distancia (CIDEAD) - Ministerio de educación y formación profesional.
Ámbito laboral	Educación reglada a distancia en niveles no universitarios
Años de experiencia	Más de 20 años en sector de la educación, y casi 10 en educación a distancia

EXPERTO 4

Género	Mujer
Nivel académico	Máster
Especialización	Orientación psicopedagógica
Cargo profesional	Directora Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD)
Ámbito laboral	Subdirección General de Orientación y Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Ministerio de Educación y Formación Profesional
Años de experiencia	35

EXPERTO 5

Género	Mujer
Nivel académico	Máster
Especialización	Psicología Aplicada
Cargo profesional	Directora de un centro educativo y profesora asociada UCLM

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

Ámbito laboral	Centros educativos públicos dependientes de la Junta de Castilla la Mancha.
Años de experiencia	21

EXPERTO 6

Género	Hombre
Nivel académico	Doctor
Especialización	TIC aplicadas a la educación
Cargo profesional	Director del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural. PDI.
Ámbito laboral	Universitario
Años de experiencia	14

EXPERTO 7

Género	Mujer
Nivel académico	Doctora
Especialización	Psicología
Cargo profesional	PDI
Ámbito laboral	Universidad
Años de experiencia	11

EXPERTO 8

Género	Mujer
Nivel académico	Máster
Especialización	Certificación lingüística. Didáctica del Español como lengua extranjera
Cargo profesional	Profesora

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

Ámbito laboral	Instituto cervantes
Años de experiencia	15

EXPERTO 9

Género	Mujer
Nivel académico	Máster
Especialización	Lengua Castellana y Literatura
Cargo profesional	ATD del CIDEAD
Ámbito laboral	Educación
Años de experiencia	29

EXPERTO 10

Género	Mujer
Nivel académico	Doctora
Especialización	Educación
Cargo profesional	Profesora Contratada Doctora
Ámbito laboral	Docencia
Años de experiencia	15

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).